

**MAKTAB YOSHIDAGI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA INGLIZ TILINI
O'RGATISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595069>

Ahmadova Umida Hasan qizi

Navoiy viloyati Karmana tumani

9-maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada yosh o'rganuvchilarga ingliz tilini o'qitish jarayonida qanday psixologik yondashuvlar kerakligi haqida ma'lumotlar berilgan: bolalarni aktivlikka undash, harakatli mashg'ulotlarga jalb qilish, uzundan- uzoq gapirishdan qochish lozimligi, bolalar bir-birlari va muallim bilan o'zaro muloqot qilish, qaytarish, o'zlarining va bir-birlarining xatolarini topish va tuzatish, maqtoq

Kalit so'zlar: Murakkab yo'nalish, bola psixologiyasi, zamonaviy psixologiya, jismoniy aktivlik, individual yondashuv, muvaffaqiyat kaliti, motivatsiya, actual, samara, muloqot.

Xorijiy til sifatida ingliz tilini yosh o'rganuvchilarga o'qitish anchayin murakkab yo'nalishdir. Fikrimcha, yosh o'qituvchilar uchun bunday auditoriyaga dars berish, dars bera olish ikki karra muhim va qiyindir, sababi ular endi- endi kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirayotgan mahali, til o'qitish metodikasidan tashqari, bola psixologiyasini tushunishlari ham talab etiladi. Kichik yoshli o'quvchilarni ushunosmasdan turib esa ularga yo'l topish mumkin emas, chamamda. Xo'sh, yosh o'rganuvchilarni o'qitish jarayonida qanday psixologik yondashuv qo'llash kerak? Bu ko'plab bahs- munozaralar, ilmiy ishlar uchun mavzu bo'lmoqda. Ba'zi mutaxassislar bolalarni o'qitishda ularga kattalardek munosabatda bo'lmaslikni, aksincha o'ta sabrli, quvnoq va o'yinqaroqlik hissiga ega bo'lishni tavsiya etishadi. Ikkinchi oqim esa bu fikrga qarshi. Qanday yondshgan maqul degan savlga zamonaviy psixologiyaning ta'lim psixologiyasi deb nomlangan yirik bir tarmog'I javob beradi. Psixologiyaning bu sohasi odamlar ta'lim olishida qanday asoslarga tayanish, turli yoshdagi o'rganuvchilarga nima qizig'u nima qiziq emas, yonalish berish metodikalari, ular va biz kabi bo'lish yonalishlarini tadqiq etadi. U yosh o'smir va katta yoshli o'rganuvchilarning ruhiy holati va qiziqishlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratadi. Maqolani yozishda ta'lim psixologiyasi sohasidagi mutaxassislar bergan quyidagi maslahatlar e'tiborimni tortdi. Bolalar bir-birlari va muallim bilan o'zaro muloqot qilish orqali o'rganishadi. Ularni ko'pincha individual yondashuv talab etiladi. Qaytarish, qaytarish va yana bir bor qaytarish. Har yangi dars boshida avvalgi darslarni qaytarish muvaffaqiyat kalitidir. O'zlarining va bir-birlarining xatolarini topish va tuzatishga undash ham yaxshi samara beruvchi vosita

sifatida ko'rsatilgan bolalar psixologlari tomonidan. Maqtov, maqtov va yana maqtov. Bu usul o'quvchilarga motivatsiya, ya'ni qiziqish ulashishning eng yaxshi yollaridan biridir. Nazarimda, bu amaliy tavsiyalar juda aktual va biz kabi mutaxassislar uchun bolalarga ingliz tilini o'rganish psixologiyasini tushunishda foydalidir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida asosan multimediali va ko'rgazmali usullar yordamida dars o'tish shu bilan birga o'yinli rolli tarzda dars o'tilsa o'quvchilarni ongi shunchalik tez va uzoq vat esida saqlaydi. Chunki bolalar asosan bu yoshda ko'rgazmali va rolli mashg'ulotlarga ko'p qiziqishadi. Ingliz tilini o'rgatish maktab davridan eas hali go'dakligidan boshlash va bog'cha ya'ni maktabgacha bo'lgan yoshda juda ko'p ma'lumotlar qabul qiladi va esda saqlab qolish xotirasi yaxshi rivojlanishiga olib keladi. Hozirda maktab davridan ingliz tili bo'yicha turli tanlov va o'quvchilarga imtiyozlar berilmoqda. Xususan, 9-11 sinf o'quvchilarining ingliz tili buyicha sertifikatlarni qo'lga kiritadigan bo'lsa nafaqat maktabdagi imtiholardan balki oliy ta'limga kirish buyicha shu fandan maksimal ball beriladi. Bu o'z navbatida yoshlarga ingliz tilini yoshligidan puxta egallashga ishtiyoq beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z. Nishanova, G. Alimova - "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" o'quv qollanma.
2. Katy Allen - "Primary school teachers and the problems faced with teaching the English language" 2008
3. Jeremiy Harmer - "English language teaching" 2001.
4. Xorijiy tillarni yangi bosichga olib chiqish bo'yicha vazirlar Mahkamasi va XTV qaror va buyruqlari